

ISHLAB CHIQRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIK: NAZARIY TAHLIL VA AMALIY QO'LLANMA

Nazarova Durdona, Nishonov Saidali

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarishdagi iqtisodiy samaradorlik, uning turlari, o'lchov usullari va samaradorlikni oshirish yo'llari tahlil qilinadi. Ishlab chiqarish samaradorligi resurslarni maksimal darajada samarali ishlatish va ishlab chiqarish jarayonlarining natijadorligini oshirishga qaratilgan. Maqolada mehnat samaradorligi, kapital samaradorligi, texnologik samaradorlik va resurslar samaradorligi kabi turli shakllarining ahamiyati ko'rib chiqiladi. Shuningdek, texnologik yangilanishlar, mehnat malakasini oshirish, resurslarni samarali taqsimlash va bozorni tahlil qilish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yo'llari batafsil muhokama qilinadi. Samaradorlikni oshirish nafaqat mahsulot sifatini yaxshilash, balki iqtisodiy o'sishni ta'minlash va raqobatbardoshlikni oshirishga ham yordam beradi.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish samaradorligi, mehnat samaradorligi, kapital samaradorligi, texnologik samaradorlik, resurslar samaradorligi, texnologik yangilanishlar, mehnat malakasi.

Kirish

Ishlab chiqarishdagi iqtisodiy samaradorlik – iqtisodiyotning asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, resurslardan maksimal darajada foydalanish va ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan. Bu tushuncha, ishlab chiqarish jarayonida resurslar (mehnat, kapital, yer, texnologiya) samarali va oqilona taqsimlanishini ta'minlashni anglatadi. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, o'z navbatida, mahsulotlarning sifatini yaxshilash, narxlarni pasaytirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga olib keladi. Ushbu maqolada ishlab chiqarishdagi iqtisodiy samaradorlikni tahlil qilish, uning turli shakllari, o'lchovlari va amaliy qo'llanmalari ko'rib chiqiladi.

Ishlab chiqarish samaradorligi – bu ishlab chiqarilgan mahsulot yoki xizmatlarning miqdoriga nisbatan sarflangan resurslar miqdorini anglatadi. Samaradorlikni oshirish uchun ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish, texnologiyalarni takomillashtirish, resurslarni maksimal darajada foydalanuvchilar ehtiyojlariga mos ravishda taqsimlash zarur.

Ishlab chiqarish samaradorligining asosiy turlari quyidagilardan iborat:

1. Mehnat samaradorligi: Mehnat samaradorligi ishlab chiqarilgan mahsulotning har bir birligi uchun sarflangan mehnat miqdoriga qarab o'lchanadi. Bu ko'rsatkich ishchilar soni, ularning malakasi va mehnat sharoitlariga bog'liq.

2. Kapital samaradorligi: Kapital samaradorligi ishlab chiqarishda ishlatilgan kapitalning samarali qo'llanilishini ifodalaydi. Ushbu ko'rsatkich asosan kapitalning ishlab chiqarilgan mahsulotga qo'shgan hissasini o'lchaydi.

3. Texnologik samaradorlik: Texnologik samaradorlik ishlab chiqarishda qo'llaniladigan texnologiyalar va jarayonlarni optimallashtirishga asoslanadi. Yangi texnologiyalarni joriy qilish va ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish orqali texnologik samaradorlik oshiriladi.

4. Resurslar samaradorligi: Bu ko'rsatkich barcha resurslarning (mehnat, kapital, yer va boshqalar) birgalikda ishlatilishi samaradorligini ifodalaydi. Resurslar samaradorligini oshirish ishlab chiqarishda keraksiz isrofgarchiliklarni kamaytirishga yordam beradi.

Ishlab chiqarish samaradorligini o'lchash uchun bir nechta metodlar mavjud. Eng ko'p ishlatiladigan usullar quyidagilar:

1. Mehnat unumdorligi: Bu usulda ishlab chiqarishning umumiy hajmi (masalan, ishlab chiqarilgan mahsulotlar soni yoki daromad) mehnat resurslari bilan taqqoslanadi. Mehnat unumdorligi yuqori bo'lsa, ishlab chiqarish samaradorligi ham yuqori hisoblanadi.

2. Umumiy ishlab chiqarish samaradorligi: Bu indikator barcha resurslarni hisobga olgan holda ishlab chiqarishning samaradorligini ko'rsatadi. Ushbu o'lchov, ko'pincha ishlab chiqarilgan mahsulotning umumiy miqdori va sarflangan resurslar o'rtasidagi nisbat sifatida aniqlanadi.

3. Foydalilik indeksi: Ushbu ko'rsatkich ishlab chiqarilgan mahsulotning foydaliligini, uning qiymatini va resurslarga nisbatan samaradorligini baholashda ishlatiladi.

Ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy yo'llari quyidagilar:

1. Texnologik yangilanishlar: Yangi texnologiyalarni joriy qilish ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Texnologik innovatsiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini soddalashtirish, xarajatlarni kamaytirish va mahsulot sifatini oshirishga yordam beradi.

2. Mehnatni tashkil etish va malaka oshirish: Ishchi kuchini samarali boshqarish va ularning malakasini oshirish orqali mehnat samaradorligini oshirish mumkin. Bu ishchilarning ko'proq mahsulot ishlab chiqarishga qodir bo'lishiga yordam beradi.

3. Resurslarni samarali taqsimlash: Resurslarni samarali va oqilona taqsimlash, ishlab chiqarish jarayonlarida ortiqcha isrofgarchilikni kamaytirishga imkon beradi. Bu ishlab chiqarishda ko'proq natijaga erishishga yordam beradi.

4. Bozorni tahlil qilish va boshqarish: Bozor talablariga mos ravishda ishlab chiqarish jarayonlarini o'zgartirish va mahsulotni takomillashtirish ham samaradorlikni oshiradi. Bozorni tahlil qilish va ishlab chiqarishni moslashtirish nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki kompaniyaning bozor ulushini oshiradi.

Ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirlari juda muhimdir. Iqtisodiy jihatdan samaradorlikning oshishi, davlat va kompaniyalarga ko'proq daromad olish imkoniyatini yaratadi. Bu esa o'z navbatida,

iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlari yaratish, va raqobatni oshirishga olib keladi. Ijtimoiy jihatdan esa, samaradorlikning oshishi sifatli va arzon mahsulotlar ishlab chiqarishga yordam beradi, bu esa iste'molchilarga foyda keltiradi.

Xulosa

Ishlab chiqarishdagi iqtisodiy samaradorlik resurslarni oqilona va samarali foydalanishning kaliti bo'lib, har bir firma uchun strategik ahamiyatga ega. Samaradorlikni oshirish orqali nafaqat mahsulot sifatini yaxshilash, balki iqtisodiy o'sishni ta'minlash va raqobatbardoshlikni oshirish mumkin. Shunday qilib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun texnologik yangilanishlar, mehnatni tashkil etish, resurslarni samarali taqsimlash va bozorni tahlil qilish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Solow, R. M. (1957). *Technical Change and the Aggregate Production Function*. The Review of Economics and Statistics, 39(3), 312–320.
2. Varian, H. R. (2014). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*. W.W. Norton & Company.
3. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
4. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
5. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
6. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI VAHOLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.
7. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 3-6.
8. Isomiddinov S. JIZZAXDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506994> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 31-34.
9. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕХАНИЗМЛАРИ ТАДҚИҚОТИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 6-2 (97). – С. 356-359.